

Collectiespecialist
Kees Teszelszky
Kees.Teszelszky@KB.nl

Bewaren voor iedereen: de opbouw van de webcollectie XS4ALL-homepages

28 mei 2020 • Kees Teszelszky • [Duurzame toegang](#)

Het is vrijwel niet meer voor te stellen in deze online coronatijden, maar er is een periode geweest in de geschiedenis dat gewone mensen niet zomaar gebruik konden maken van het internet. Daar kwam verandering in toen in [mei 1993](#) de nieuwe provider XS4ALL als één van de eerste van Nederland een internetverbinding beschikbaar stelde voor 500 particulieren.

Daarnaast werd het mogelijk om een eigen homepage te publiceren op het web. Sommige beroemde, maar nog veel meer onbekende Nederlandse internetpioniers bouwden vanaf 1993 hun eerste homepage op het XS4ALL-webdomein. Enkele daarvan zijn inmiddels al meer dan een kwart eeuw online en behoren daarmee tot de oudste digitaal geboren publicaties die bewaard zijn gebleven op het web in Nederland. Dit zijn unieke en zeldzame topstukken van het Nederlandse digitale culturele erfgoed en verdienen het daarom bewaard te worden in de webcollectie van de Koninklijke Bibliotheek.

Toen in 2019 KPN aankondigde XS4ALL op te heffen, werd dit unieke Nederlandse erfgoed acuut bedreigd: het veranderen van een URL door een provider, de migratie van een webserver of het wisselen van provider heeft in het verleden al tot het verlies van duizenden unieke historische homepages geleid, zoals bij [provider Euronet](#). De KB is daarom een reddingsactie begonnen om zoveel mogelijk XS4ALL-homepages met erfgoedwaarde op te sporen, te selecteren en te bewaren. Dankzij financiële bijdragen van het [SIDN Fonds](#) en [Stichting Internet4all](#) is het [KB-webarchiveringsteam](#) in staat om een representatieve webcollectie op te bouwen met een selectie van de vroegste, meest bijzondere of juist erg kenmerkende homepages van Nederland uit de periode 1993 tot en met 2001 (het knappen van de [internetzeepbel](#)).

Het opsporen en selecteren van homepages is deels werk van de mens en deels van de machine, en daarom een combinatie van historisch detective-achtig speurwerk, geavanceerde technische analyses van de inhoud van webarchieven en natuurlijk het doorzoeken van het live web. In de beginjaren van XS4ALL publiceerde deze provider een soort 'telefoonboek' op het web met een overzicht van vrijwel alle homepages die op dat moment online waren: deze lijst is in verschillende versies terug te vinden in het [Internet Archive](#). Daarnaast is de webcollectie van het bekende [Internet Archive](#) en dat van het minder bekende [Common Crawl](#) afgespeurd op zoek naar links naar nog onbekende homepages. Ook eenvoudige Google-zoekacties leverden een schat aan onbekende en soms stokoude homepages op. Opvallend genoeg bleken juist oude papieren internetgidsen voor gebruikers uit de jaren negentig een rijke goudmijn: het enthousiasme waarmee de eerste internetpioniers het vroege Nederlandse web gedetailleerd in kaart hadden gebracht, evenaarde dat van onze webarchivisten van nu. Tot slot hebben tientallen internetpioniers van toen het adres van hun homepage ingestuurd, informatie gegeven of zelfs bestanden gestuurd na een oproep op social media. De reddingsactie van de KB kreeg aandacht van onder meer [de Volkskrant](#), [RTL Nieuws](#) en [RTLZ](#).

Overzicht van XS4ALL-homepages in 1999 via [toetsenbord](#), bewaard gebleven in het Internet Archive.

De selectie en oogst van al dit digitale moois is nog in volle gang, maar nu, in mei 2020, zijn inmiddels 3.370 homepages geselecteerd om te worden bewaard, waarvan 1.575 dateren uit de periode 1993 tot en met 2001. Niet alles wordt opgenomen in de collectie: 8.987 homepages zijn niet geselecteerd. In totaal zijn er maar liefst 12.357 homepages opgespoord. Van de gearchiveerde sites zijn er 404 aangemerkt als topstukken: dat zijn bijzondere homepages die of heel oud zijn, of kenmerkend voor een

bepaalde periode of ontwikkeling, of unieke eigenschappen hebben die nergens anders te vinden zijn. Deze deelcollectie zal in de toekomst nog nader worden beschreven. De gehele webcollectie en de totstandkoming daarvan wordt ook beschreven in een collectiebeschrijving. Wie nog een XS4ALL-homepage online heeft staan, kan die aanmelden via: [webarchivering@kb.nl](#). Oh, en mocht iemand nog een [broodrooster met XS4ALL-logo](#) in de keukenkast hebben staan: de conservator digitale collecties heeft warme interesse!

Lees meer blogs over dit thema:

Eerste Nederlandse webindex gered van CD-ROM

Johan van der Knijff
Duurzame toegang[Lees deze blog](#)

NL-blogsfeer: Burgers verlaan een ramp

Iris Geldermans (stagiaire juni-augustus 2018)
Duurzame toegang

Hoe reageerden gewone burgers op het internet op één van de grootste rampen in Nederland rond het millennium: de vuurwerkramp in Enschede?

[Lees deze blog](#)

De ontdekking van het oudste digitale incunabel van de Nederlandse politiek op het web

Kees Teszelszky
Duurzame toegang

Over de zoektocht naar de alleroudste websites uit de begintijd van het web in Nederland.

[Lees deze blog](#)

Contact

- › [Stel uw vraag](#)
- › [Adres, telefoon, route](#)
- › [Lid worden](#)
- › [Regels en klantenservice](#)
- › [Privacy en AVG](#)
- › [Responsable disclosure](#)
- › [Auteursrecht website](#)

Zoeken

- › [KB-catalogus](#)
- › [DBNL](#)
- › [Delpher](#)
- › [Digitale bronnen](#)
- › [Het Geheugen](#)
- › [WorldCat Discovery](#)

Speciaal

- › [Voor de openbare bibliotheken](#)
- › [Voor uitgevers](#)
- › [Webwinkel](#)
- › [Digital humanities](#)
- › [Vrienden van de KB](#)

Volg ons op

Blijf op de hoogte met de KB Nieuwsbrief

[Aanmelden](#)